

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541273>

УДК 37.022

Лукьянова З.А., Серяков И. А., Слесарева Е. С.

Лукьянова Зинаида Александровна, кан. экон. наук., доцент кафедры финансов и кредита, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Серяков Илья Александрович, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: ilaserakov@gmail.com.

Слесарева Екатерина Сергеевна, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: e.s.slesareva02@gmail.com.

Влияние пандемии на финансирование здравоохранения Российской Федерации

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с финансированием системы здравоохранения Российской Федерации. Проанализированы статистические данные финансирования системы здравоохранения России в период пандемии. Определено влияние пандемии COVID-19 на финансирование здравоохранения России на период 2022-2023 года. Представлена динамика расходов федерального бюджета на здравоохранение на период с 2020 по 2024 гг. Рассмотрены проблемы, связанные с финансированием данной социальной сферы государства, а также предложены решения проблем, связанных с финансовым обеспечением здравоохранения России после пандемийного периода. Отмечены последствия возникновения и распространения COVID-19 в России, проявившиеся в раскрытии всех вытекающих проблемы и способствующие внедрению дополнительных источников финансирования института здравоохранения.

Ключевые слова: система здравоохранения, финансовое обеспечение, пандемия COVID-19, пандемийный и постпандемийный период, проблемы финансирования.

Lukyanova Z. A., Seryakov I. A., Slesareva E. S.

Lukyanova Zinaida Aleksandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Siberian Institute of Management-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Seryakov Ilya Alexandrovich, Siberian Institute of Management – Branch Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 630102, Russia, Novosibirsk 102, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: ilaserakov@gmail.com.

Slesareva Ekaterina Sergeevna, Siberian Institute of Management – Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 630102, Russia, Novosibirsk 102, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: e.s.slesareva02@gmail.com.

The impact of the pandemic on healthcare financing in the Russian Federations

Abstract. The article discusses the main problems related to the financing of the healthcare system of the Russian Federation. Statistical data on the financing of the Russian healthcare system during the pandemic are analyzed. The impact of the COVID-19 pandemic on the financing of healthcare in Russia for the period 2022-2023 has been determined. The dynamics of federal budget expenditures on healthcare for the period from 2020 to 2024 is presented. The problems related to the financing of this social sphere of the state are considered, as well as solutions to problems related to the financial provision of healthcare in Russia after the pandemic period are proposed. The consequences of the emergence and spread of COVID-19 in Russia are noted, manifested in the disclosure of all the resulting problems and contributing to the introduction of additional sources of funding for the Institute of health.

Key words: healthcare system, financial support, COVID-19 pandemic, pandemic and post-pandemic period, financing problems.

Развитая медицина и успешное функционирование системы здравоохранения являются одними из важнейших показателей высокого качества жизни всех стран. В современных условиях распространения пандемии COVID-19 на систему здравоохранения в РФ стали обращать особенное внимание не только определённые социальные группы, которые на постоянной основе пользуются услугами здравоохранения, но и всё население страны.

Одной из проблем в этом направлении является финансовое обеспечение системы здравоохранения России в пандемийный и постпандемийный период.

В современной России средства ОМС (обязательного медицинского страхования) являются важнейшим источником финансирования системы здравоохранения. Кроме средств ОМС источниками финансирования здравоохранения являются средства федеральных, региональных (субъектов РФ) и муниципальных бюджетов.

Стоит отметить, что финансы в сфере здравоохранения носят двойственный характер. Они включают средства бюджетов различных уровней, внебюджетных фондов, средств частных лиц и организаций. Это приводит к разногласию целей субъектов и участников, и к неэффективной оценке результативности использования средств. Для государства основной целью финансирования здравоохранения является снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, для коммерческих

организаций важнейшей целью является получение прибыли.

На сегодняшний день сфера здравоохранения находится в тяжелом положении. Коронавирус нанес непоправимый ущерб не только системе здравоохранения, но и всей экономике России. По данным Федеральной службы государственной статистики (далее Росстат), количество умерших от COVID-19 за 2020 год насчитывает 104826 человек [4]. Борьба с коронавирусом в России, как и в других странах, изменила приоритеты в работе систем здравоохранения. Комплекс мер, которые реализовало государство, были направлены на мобилизацию системы здравоохранения и изменение подхода к оказанию медицинской помощи, что в свою очередь способствовало не допустить резкого распространения COVID-19.

В регионы в период первой волны коронавируса выделялись средства из федеральных и региональных бюджетов. Так, по данным Министерства экономического развития Новосибирской области, в 2020 году из регионального бюджета Новосибирской области на борьбу с распространением COVID-19 было выделено свыше 1,2 млрд рублей. Из федерального бюджета было выделено 4,5 млрд рублей. Новосибирская область является одним из крупнейших субъектов России с устойчивой экономикой, однако, даже такая административно-территориальная единица в борьбе против пандемии сильно зависела от поступлений из федерального бюджета [5].

Система здравоохранения России в начале пандемии столкнулась со следующими проблемами финансирования:

- неготовность российских больниц принимать возрастающее число больных в начале пандемии;
- недостаточность медицинских препаратов и медикаментов в пандемийный период;
- безответственное отношение большей части населения к собственному здоровью;
- недоверие со стороны некоторых групп граждан к современной медицине, а также их дезинформация и т.д.

В связи с этим снижалось благосостояние населения. Получение качественных медицинских услуг возможно, если их оплачивает сам пациент или другое лицо, поэтому для незащищенных слоев населения доступность качественного здравоохранения снижается.

Государству необходимо найти решение данных проблем для обеспечения высокого качества жизни его граждан.

В начале 2020 года учреждения здравоохранения столкнулись с проблемой оказания медицинской помощи заболевшим. Неготовность больниц принять массу больных людей было связано с нехваткой коек. По данным Росстата в 2000 году число больничных организаций составляло 10,7 тысяч, а в 2019 это число сократилось до 5,2 тысяч. Аналогичная ситуация произошла и с числом больничных коек. В 2000 году мест было 1671,9 тысяч (115 мест на 10.000 человек), а в 2019 – 1124 тысячи (78,4 места на 10.000 человек) [6].

Увеличение расходов на медицину с 2020 является приоритетным направлением по выходу из экономического кризиса и стабилизацией общественного спокойствия [4].

Из этого следует, что только с помощью участия государственных средств в финансировании системы здравоохранения можно обеспечить равный и своевременный доступ к получению медицинской помощи для всех граждан.

Для достижения поставленных целей необходимо совершенствовать систему оказания медицинской помощи, а именно решение следующих задач:

- необходимость строительства и реконструкции объектов здравоохранения (больниц, поликлиник, увеличение больничных мест);
- оснащение современным лабораторным оборудованием;
- закупка и производство необходимых медицинских препаратов;
- обеспечение всех граждан бесплатной и своевременной медицинской помощью и т.д.

Главной проблемой здравоохранения в России является дефицит денежных средств. Система здравоохранения России обеспечивается значительно меньшим процентом от ВВП в сравнении с другими развитыми странами, являясь при этом одним из важнейших институтов общества.

В современной России больше половины всех расходов на медицину покрываются с помощью государственных источников и населения. Это может быть связано с недостатком предлагаемых государством медицинских услуг.

Таким образом, расходы бюджетных и внебюджетных фондов Российской Федерации на предотвращение коронавирусной инфекции составили 4 939,3 млрд рублей за 2020 год, что соответствует 4,6% ВВП. К сравнению, до пандемии COVID-19 финансирование системы здравоохранения в среднем не превышало 3,5% ВВП.

В общем объеме по расходам федерального бюджета доля на здравоохранение в 2021-2023 годах, в отличие от 2020, которая составляла 5,4%, снизится и составит 5,1%; 5,2%; 4,8% соответственно [1].

Стоит отметить, что государство планирует постепенно сокращать финансирование здравоохранения. Так, в финансирование национального проекта «Здравоохранение» на ближайшее время запланировано около 463 млрд рублей: в 2022 –

более 250 млрд рублей, а в 2023 – около 210 млрд рублей [1].

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что доля расходов на здравоохранение возросла в начале

пандемии, однако стоит отметить, что это увеличение связано не только с пандемией, но и с реализацией национального проекта по развитию здравоохранения (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика расходов федерального бюджета на здравоохранение на период с 2020 по 2024 гг., млрд. руб.

В соответствии с исследованием, которое проводилось Всемирной организацией здравоохранения, для эффективной работы системы здравоохранения финансирование должно составлять не менее 6–8 % от ВВП страны. В России финансирование здравоохранения до пандемии не превышало 4%. Планы правительства вернуться к прошлым значениям финансирования системы здравоохранения в 3,8 – 4,4% от ВВП являются весьма сомнительными. Таким образом, РФ находится на 119 месте в мире по уровню расходов на здравоохранение [4].

Недостаточность финансирования здравоохранения не позволяет данной отрасли осуществить переход на новый качественный уровень развития. Оснащение материально-технической базой здравоохранения в результате остается недостаточно обеспеченной. В результате, именно из-за этого в первую волну COVID-19 медицинские учреждения не были готовы принять резко возросшее число заражённых.

Можно сделать вывод, что система здравоохранения финансируется недостаточно, отсюда и все вытекающие проблемы, возникающие впоследствии резкого заболевания людей.

Из этого следует, что необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения РФ в ближайшие годы до 6–8% от ВВП страны, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), как показатель эффективного функционирования системы здравоохранения.

Необходимо осуществить переход отрасли здравоохранения на новый качественный уровень развития.

На основании проведённого анализа финансирования здравоохранения предлагается:

- усилить внимание к проектам с участием государственно-частного партнёрства (ГЧП);
- сформировать новые бюджетные фонды для покрытия издержек здравоохранения.

Необходимо учесть, что органы власти России не могут увеличить финансирование одной сферы, не уменьшив при этом поступления для других важных социально-экономических сфер страны.

Стоит задача привлечения дополнительных ресурсов для финансирования здравоохранения. Одним из возможных способов решения данного вопроса может послужить перераспределение средств из

обязательного медицинского страхования в государственную систему здравоохранения. Одна из главных предпосылок активного развития добровольного медицинского страхования – это увеличение социальной ответственности бизнеса и осознания того, что добровольное страхование можно использовать как часть социального пакета [2, с. 159].

Пандемия не только раскрыла проблемы финансирования института здравоохранения, но и вместе с этим расширила зону ответственности за жизнь и здоровье граждан.

Огромную роль в покрытии издержек системы здравоохранения может оказать государственно-частное партнёрство. Развитие в России такой системы как краудфандинг обеспечивает создание благотворительных фондов.

В регионах России ещё до начала пандемии существовали и функционировали успешные проекты с участием государственно-частного партнёрства.

Государство может достичь определённых положительных результатов с помощью государственно-частного партнёрства, если создаст благоприятные условия для функционирования данного взаимодействия. Органы власти должны определить объем и качество предоставляемых медицинских услуг, законно зафиксировать требования, указывая на права и обязанности двух сторон. Частные партнеры смогут получать стабильный доход за свою деятельность, поэтому появится мотивация участия в такой деятельности.

Благотворительные фонды, чья деятельность была связана с предоставлением средств или услуг в медицинской помощи, и раньше активно участвовали в жизни общества. Государство может поддержать деятельность таких благотворительных фондов на начальном этапе.

В будущем данные некоммерческие организации могут обеспечить медицинской помощью часть населения, которая не в состоянии позволить себе дорогостоящие медицинские препараты или платные услуги здравоохранения. Привлекая частных лиц и компании к финансированию здравоохранения, Российская Федерация сможет покрыть небольшую часть своих расходов на данную систему.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в системе здравоохранения Российской Федерации есть проблемы, которые вызваны недостатком финансирования данной сферы общества. Возникновение и распространение COVID-19 в России раскрыло эти проблемы и мотивировало внедрение дополнительных источников финансирования института здравоохранения. Следует подчеркнуть, что заинтересованность органов власти, организаций и самих граждан в данном вопросе может стимулировать их участие в создании благотворительных фондов, деятельность которых связана с медициной. В будущем финансирование данных фондов может осуществляться за счёт общих денежных поступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070016>.
2. Козыренко Е. И., Авдеева Л. О. Современное состояние финансирования здравоохранения в России // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2019. №1. С. 153-164.
3. Лукьянова З.А. Оптимизация эффективности управления региональными финансами здравоохранения в условиях пандемии коронавируса Covid-19 // Гуманитарный научный вестник. 2021. №6. С. 181-187.
4. Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). URL: <https://www.who.int/ru> (дата обращения: 04.03.2022)

5. Официальный сайт Министерство экономического развития Новосибирской области. URL: <http://econom.nso.ru> (дата обращения: 09.03.2022)
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 04.03.2022)
7. Репринцева Е. В. Состояние и проблемы финансового обеспечения системы здравоохранения РФ // АНИ: экономика и управление. 2021. №1 (34). С. 264-267.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Federal'nyj zakon ot 06.12.2021 № 390-FZ «O federal'nom bjudzhete na 2022 god i na planovyj period 2023 i 2024 godov». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112070016>.
2. Kozyrenko E. I., Avdeeva L. O. Sovremennoe sostojanie finansirovanija zdavoohranenija v Rossii // Vestnik AGTU. Serija: Jekonomika. 2019. №1. S. 153-164.
3. Luk'janova Z.A. Optimizacija jeffektivnosti upravlenija regional'nymi finansami zdavoohranenija v uslovijah pandemii koronavirusa Covid-19 // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2021. №6. S. 181-187.
4. Oficial'nyj sajt Vsemirnoj organizacii zdavoohranenija (VOZ). URL: <https://www.who.int/ru> (data obrashhenija: 04.03.2022)
5. Oficial'nyj sajt Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Novosibirskoj oblasti. URL: <http://econom.nso.ru> (data obrashhenija: 09.03.2022)
6. Oficial'nyj sajt Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki (Rosstat). URL: <https://rosstat.gov.ru> (data obrashhenija: 04.03.2022)
7. Reprinceva E. V. Sostojanie i problemy finansovogo obespechenija sistemy zdavoohranenija RF // ANI: jekonomika i upravlenie. 2021. №1 (34). S. 264-267.

Поступила в редакцию 18.04.2022.

Принята к публикации 21.04.2022.

Для цитирования:

Лукьянова З.А., Серяков И. А., Слесарева Е. С. Влияние пандемии на финансирование здравоохранения Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 191-196. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/LukyanovaZ.pdf>